

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI YERLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

Inyatov Almaz Reymbaevich - Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,

“Iqtisodiyot, turizm va biznesni boshqarish” kafedrasida professor v.b.;

Seilbekov Berdiyax Baxievich - Innovatsion texnologiyalar universiteti "Moliya
va iqtisodiyot" kafedrasida

Joldasbaeva Gulmiyra Azatbay qizi - QDU 4-kurs talabasi;

Annotatsiya: *Ushbu maqolada global ekologik o'zgarishlar sharoitida qishloq xo'jaligida yer resurslaridan samarali foydalanish tizimini tahlillar asosida monitoring va nazorat tizimidagi holatlar aniqlanib, sohaga oid takliflarni ilmiy asosda takomillashtirish va uni barqaror boshqarish mexanizmlari berilgan.*

Kalit so'zlar: *qishloq xo'jaligi, yer fondi, sug'oriladigan yer, yaylov, dehqonchilik, fermer xo'jaliklari, monitoring.*

Abstract: *This article identifies the state of the monitoring and control system based on the analysis of the system of efficient use of land resources in agriculture in the context of global environmental changes, and provides mechanisms for scientifically improving proposals in the field and its sustainable management.*

Keywords: *agriculture, land fund, irrigated land, pasture, farming, farms, monitoring.*

Qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimi har qanday agrar mamlakat uchun strategik resurs sifatida qaraladi. Yer resurslarining holati, ulardan samarali va barqaror foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy va huquqiy asoslari davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish hamda ekologik muvozanatni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida umumiy yer fondining taxminan 45 foizga yaqini qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlaridan iborat bo'lib, ulardan eng asosiylari sug'oriladigan yerlar, yaylovlar, dehqon va fermer xo'jaliklariga birlashtirilgan yerlardir. Mamlakatda agrar islohotlar boshlangan 1990-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab, yer egalik va foydalanish shakllarida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Davlat mulkidagi yerlar ijaraga beriladigan resurs sifatida fermer xo'jaliklariga taqdim etildi, natijada foydalanish samaradorligini oshirish, yerga bo'lgan mas'uliyat hissasini kuchaytirish imkoniyati yuzaga keldi.

Biroq, so‘nggi yillarda olib borilgan monitoringlar va ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, mavjud yer resurslaridan foydalanish samaradorligi hali ham yetarli darajada emas. Sug‘oriladigan yerlarning muayyan qismi meliorativ holatining yomonlashuvi, suv resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish, sho‘rlanish darajasining ortib borishi, agrotexnik tadbirlarning yetarli darajada olib borilmasligi kabi muammolar mavjud. Ayniqsa, paxta va g‘alla yetishtirish tizimlarining uzoq yillar davomida monokultura tarzida yuritilishi yer unumdorligining kamayishiga olib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida 2020-yil 5-oktabrda qabul qilingan PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston–2030” strategiyasi [1] va 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston–2030” strategiyasi [2] asosida yer resurslaridan foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Yer monitoringi, raqamli kadastr ma’lumotlari bazasi, sug‘orish tizimlarining avtomatlashtirilgan nazorati, suv tejamkor texnologiyalarning keng joriy qilinishi ushbu islohotlarning muhim yo‘nalishlaridandir.

O‘zbekiston Respublikasi agrar siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qishloq xo‘jaligi yerlaridan oqilona, ekologik barqaror va yuqori iqtisodiy samara beradigan tarzda foydalanishni tashkil etish masalasi kun tartibida turibdi. Yerdan foydalanish tizimining samaradorligi nafaqat texnologik yangiliklarga, balki boshqaruv, huquqiy asoslar va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlariga ham bevosita bog‘liq bo‘lib, bu borada ilmiy tadqiqotlarning o‘rni muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligi yerlarining holati va ulardan foydalanish tuzilmasi oxirgi yillarda sezilarli o‘zgarishlarga duch kelmoqda. 2022-yil holatiga ko‘ra, mamlakat yer maydonining taxminan 58,48 foizi qishloq xo‘jaligi maqsadlariga ajratilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich tarixiy nuqtai nazardan (1992–2022 yillar oralig‘ida) o‘rtacha 60,79 foizni tashkil qilgan. Demak, so‘nggi yillarda bu ko‘rsatkich biroz pasaygan. 2021-yilda qishloq xo‘jaligi yerlarining umumiy

maydoni 256 906 kvadrat kilometrni tashkil etgan bo'lib, bu 2020-yilga nisbatan biroz ko'payganini ko'rsatadi [4].

Qishloq xo'jaligi yerlarining tuzilmasida esa aralash ekinlar (asosan don va sabzavot) hamda doimiy yaylovlar asosiy o'rinni egallaydi. So'nggi yillarda agrar sektorning modernizatsiyasi va mahsulotlar diversifikatsiyasiga oid siyosat natijasida, 2016–2020 yillar oralig'ida paxta va g'alla kabi an'anaviy monokulturali ekin maydonlari qisqarib, intensiv bog'dorchilik, sabzavotchilik, dukkakli va yog'li ekinlar yetishtirish sezilarli darajada kengaydi. Xususan, sabzavot ekinlari 103 foiz, kartoshka 114 foiz, dukkaklilar 3,6 baravar, mevalar 107 foiz va uzumzorlar 106 foizga oshgan.

2023-yil holatiga ko'ra, sabzavotlar ekilayotgan yer maydoni 245,1 ming gektarni tashkil etgan. Bu yerlarning 70,9 foizi dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, 24,6 foizi esa fermer xo'jaliklariga tegishli. Poliz ekinlari va kartoshka yetishtirilayotgan maydonlarda ham shunga o'xshash taqsimot kuzatiladi. Bu esa dehqon va tomorqa xo'jaliklarining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi beqiyos o'rmini ko'rsatadi.

So'nggi yillardagi agrar sohadagi asosiy tendensiyalardan biri bu diversifikatsiya, ya'ni mahsulotlar tarkibining kengayishi hisoblanadi. Paxta va g'alla maydonlarining qisqarishi hisobiga sabzavot, meva-sabzavotchilik va serhosil bog'lar maydoni kengaytirildi. Shu bilan birga, raqamlashtirish va texnologik innovatsiyalar ham rivojlanmoqda. Masalan, yer monitoringi sohasida dron texnologiyasidan foydalanish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu texnologiya orqali 10 gektar maydonni atigi 6 daqiqa ichida kuzatish imkoniyati mavjud.

Fermer va dehqon xo'jaliklarining iqtisodiy salohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, ular umumiy agrar mahsulotning qariyb 60 foizini ishlab chiqaradi. Shunga qaramasdan, ular mamlakatdagi jami qishloq xo'jaligi yerlarining atigi 5 foizidan foydalanadi, dehqon xo'jaliklarining o'rtacha yer maydoni esa 0,2 gektardan oshmaydi. Bu kichik yer maydonlarining yuqori samaradorlik bilan boshqarilayotganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, O‘zbekiston agrar sektori so‘nggi yillarda sezilarli tarkibiy o‘zgarishlarga duch kelmoqda. Yer resurslaridan foydalanishda diversifikatsiya, raqamlashtirish, hududiy unumdorlikka yo‘naltirilgan siyosat va kichik xo‘jaliklarning salohiyatini kengaytirish asosiy yo‘nalishlar sifatida namoyon bo‘lmoqda. O‘zbekiston Respublikasining umumiy yer fondi 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 44 892,4 ming gektarni tashkil etadi. Yer fondi o‘z ichida bir nechta funksional toifalarga bo‘lingan bo‘lib, har bir toifaning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati farqlanadi. Quyida ularning har biri bo‘yicha izchil tahlil keltiriladi. Eng katta ulushga ega bo‘lgan bu toifa 26 132,2 ming gektarni yoki umumiy yer fondining 58,21 % ini tashkil qiladi. Qishloq xo‘jaligi maqsadlariga xizmat qiluvchi ushbu yerlarning 4 226,2 ming gektari (ya‘ni umumiy yer fondining 9,41 %) sug‘oriladigan hudud hisoblanadi. Bu ko‘rsatkich qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida suv resurslarining hal qiluvchi o‘ringa egaligini ko‘rsatadi (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi Yer fondining toifalari bo‘yicha taqsimlanishi
(01.01.2024 holatiga) (ming ga. hisobida)¹

№	Yer fondining toifalari	Umumiy yer maydon		Shu jumladan, sug‘oriladigan yerlar	
		Jami	%	Jami	%
1	Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar	26 132,2	58,21	4 226,2	9,41
2	Aholi punktlarining yerlari	226,7	0,51	50,9	0,11
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar	786,9	1,75	12,6	0,03
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar	3 223,3	7,18	0,9	0,002
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	15,0	0,03		
6	O‘rmon fondi yerlari	12 092,5	26,94	45,4	0,10
7	Suv fondi yerlari	827,3	1,84	4,6	0,01
8	Zahira yerlar	1 588,5	3,54	1,9	0,004
	Jami yerlar:	44892,4	100,0	4 342,5	9,67

¹ O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi ma‘lumotlari asosida tuzilgan.
<https://kadastr.uz/uz/etirof-etish-reja-jadvali>

O‘zbekiston Respublikasi yer fondining asosiy qismini, tabiiyki, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar tashkil etadi (58,21%). Biroq umumiy yer fondining atigi 9,67 foyzi (4 342,5 ming ga.) sug‘oriladigan yerlar hisoblanadi [4]. Bu holat mamlakatda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, sug‘oriladigan yerlar maydonini barqarorlashtirish va yer resurslarini optimal boshqarish borasida dolzarb muammolar mavjudligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ekologik jihatdan muhim bo‘lgan o‘rmon va tabiatni muhofaza qilish yerlari umumiy yer fondining qariyb 34 foizini egallab, tabiiy resurslarni asrash borasidagi siyosatning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

2-jadval

O‘zbekistonda yerlarning tarkibiy tuzulishi haqida ma’lumot² (ming.ga)

Yillar	Haydaladigan yerlar	Yaylovlar va pichanzorlar	Ko‘p yillik daraxtzorlar	Boshqa yerlar
2021	4022,9	21244,3	415,2	14797,3
2022	4016,1	21253,1	421,4	14779,8
2023	4028,5	21215,4	438,5	13555,1
2024	4028,6	21190,4	445,3	13573,8
2025	4028,5	21190,4	445,3	13573,9

2021–2025-yillar davomida O‘zbekistonda yer resurslarining tarkibiy tuzilishida nisbatan barqarorlik kuzatilgan bo‘lsa-da, ayrim toifa yerlarida muayyan o‘zgarishlar ro‘y bergan. Jumladan, haydaladigan yerlar hajmi 2021-yilda 4 022,9 ming gektarni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich yillar davomida deyarli o‘zgarmagan va 2025-yilga kelib 4 028,5 ming gektarda barqarorlashgan. Bu holat haydalma yerlardan foydalanish hajmining maksimal darajada saqlanayotganini, yangi yerlar kiritishdan ko‘ra mavjud yerlarni samarali boshqarish va intensiv usullar bilan ishlab chiqarishni afzal ko‘rilayotganini anglatadi.

Umuman olganda, O‘zbekiston yer tuzilmasining 2021-2025-yillardagi tahlili shuni ko‘rsatadiki, agrar sektor barqarorligini saqlab qolgan holda bog‘dorchilik yo‘nalishida rivojlanish kuzatilmoqda. Ayniqsa, ko‘p yillik daraxtzorlar ulushining

² O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi ma’lumotlari

o'sishi va boshqa yerlardagi kamayish shuni anglatadiki, yer resurslari iqtisodiy samaradorligi yuqori yo'nalishlarga ko'proq jalb qilinmoqda. Shu bilan birga, yaylov maydonlarining qisqarishi chorvachilik uchun xavfli signal bo'lishi mumkin, bu esa kelgusida resurslarni muvozanatli boshqarishni yana-da dolzarb masalaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni;

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil, 11-sentyabrdagi "«O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni;

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni;

4. «O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotining mustaqillik yillaridagi asosiy tendentsiya va ko'rsatkichlari hamda prognozlari» statistik to'plam. – T.: «O'zbekiston» – 128 b.

5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi ma'lumotlari/ <https://kadastr.uz/uz/etirof-etish-reja-jadvali>

6. Inyatov A.R. "Современное состояние земельных ресурсов нашей страны и пути их рационального использования" "Suv xo'jaligini barqaror rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati" Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjuman. «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства». 24-25 марта 2025 года.

7. Inyatov A., Ilyasov S. "Awil xojaligi ekonomikasinda diyxan xojaliqukların rawajlandırılıwdıń áhmiyetleri" «Byudjet dáramatların keńeytiw maqsetinde xizmetler tarawında socialliq-ekonomikalıq ziyani kem bolǵan qosımsha dáramat dereklerin aniqlaw mashqalaları» atamasında respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya, QMU, 21-22-may, 2025-jil.

ISHTIROKCHI ANKETASI

Muallifning F.I.Sh.	<u>Seilbekov Berdiyax Baxievich</u>
Lavozimi ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.
Ish/o'qish joyi (muassasaning to'liq nomi qisqartmalarsiz) shahar/tuman	Innovatsion texnologiyalar universiteti "Moliya va iqtisodiyot" kafedrası
Maqola nomi	Qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimining joriy holati va tendensiyalar
Konferensiya yo'nalishi nomi	4-Sho'ba: Raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimini rivojlantirish tendensiyalari
E-mail, Telefon raqami	berdiyax64@gmail.com tel: +998973490324
Muallifning ishtiroki (Online/Offline)	online

Muallifning F.I.Sh.	Inyatov Almaz Reyimbaevich
Lavozimi ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	Iqtisod fanlari nomzodi, professor v.b.
Ish/o'qish joyi (muassasaning to'liq nomi qisqartmalarsiz) shahar/tuman	Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus shahri
Maqola nomi	Qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimining joriy holati va tendensiyalar
Konferensiya yo'nalishi nomi	4-Sho'ba: Raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimini rivojlantirish tendensiyalari
E-mail, Telefon raqami	almaz@gmail.com tel: +998934861599
Muallifning ishtiroki (Online/Offline)	online